

Мирослава ГАЗДИК

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
за спеціальністю 015 Професійна освіта,
Мукачівський державний університет,
м. Мукачево, Україна

ЗНАЧИМІСТЬ МОТИВАЦІЙНО-ЦІЛЬОВОГО КОМПОНЕНТА У СФОРМОВАНOSTІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОПЕРАТОРІВ З ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Анотація. У статті проаналізовано теоретичні аспекти мотиваційно-цільового компоненту та його вплив на формування професійної компетентності майбутніх фахівців. Виявлено багатоаспектність мотиваційно-цільового компоненту в процесі фахової підготовки здобувачів освіти в контексті набуття ними структурних перетворень, розуміння природи виникнення потреб, сутності цілей та структури шляхів задоволення освітніх інтересів і прагнень; забезпечення тактики діяльності, спрямованої дії, реалізації здійснення бажань. Обґрунтовано значимість мотиваційно-цільового компонента у сформованості професійної компетентності майбутніх операторів з обробки інформації та програмного забезпечення у процесі фахової підготовки.

Ключові слова: майбутні оператори з обробки інформації та програмного забезпечення, професійна (професійно-технічна) освіта, фахова підготовка, сформованість професійної компетентності, мотиваційно-цільовий компонент.

Abstract. The article analyzes the theoretical aspects of the motivational and goal component and its influence on the formation of professional competence of future specialists. The multifacetedness of the motivational-target component in the process of professional training of education seekers in the context of their acquisition of structural transformations, understanding of the nature of the emergence of needs, the essence of goals and the structure of ways to satisfy educational interests and aspirations was revealed; ensuring the tactics of activity, directed action, realization of wishes. The importance of the motivational and goal component in the formation of the professional competence of future information processing and software operators in the process of professional training is substantiated.

Keywords: future information and software processing operators, professional (vocational and technical) education, professional training, formation of professional competence, motivational and goal component.

Постановка проблеми та її актуальність. У сьогоднішніх реаліях нинішнє суспільство потребує кваліфікованих фахівців, мобільних професіоналів із відповідним рівнем підготовленості та сформованості професійних компетентностей, готових до фахового зростання упродовж життя. Нагальною сьогодні є потреба трансформація професійної (професійно-технічної) освіти, удосконалення системи підготовки майбутніх операторів з обробки інформації та програмного забезпечення, оновлення освітньо-професійних програм й навчальних планів у відповідності до державних вимог.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Концептуальні основи формування професійної компетентності майбутніх фахівців вивчали: В. Аніщенко, Т. Вакалюк,

В. Васильєв, І. Вдовенко, А. Вербицкий, Н. Вінник, М. Головань, О. Данилова, І. Зязюн, Т. Івченко, Г. Кедровіч, І. Лікарчук, І. Мося, С. Ніколаєнко, В. Свистун та ін. Теоретичним та методологічним засадам професійної підготовки майбутніх фахівців у закладах професійно (професійно-технічної) освіти приділяли увагу науковці: П. Бойчук, І. Вакарчук, Т. Герлянд, С. Гончеренко, О. Грішнова, І. Дацків, І. Жорова, І. Козловська, Н. Ничкало, Н. Падун, В. Радкевич, Н. Сичевська, Л. Сушенцева, О. Щербак, В. Ягупов та ін.; питання формування професійної компетентності майбутніх операторів з обробки інформації та програмного забезпечення у процесі фахової підготовки досліджували: Т. Андрущенко, М. Бирко, Р. Горбатюк, Р. Гуревич, О. Дубасенюк, В. Іванова, М. Кадемія, М. Мілохіна, Т. Мочан, І. Ратинська, В. Свиридчук та ін.

Мета статті полягає в теоретичному обґрунтуванні та дослідженні значимості мотиваційно-цільового компонента у сформованості професійної компетентності майбутніх операторів з обробки інформації та програмного забезпечення у процесі фахової підготовки

Виклад основного матеріалу. Ґрунтуючись на результатах проведеного аналізу наукових, педагогічних, психологічних джерел [2; 3; 4], мотиваційно-цільовий компонент передбачає спрямування на стимуляцію інтересу до навчання, слугує фактором внутрішніх мотивів професійного розвитку, спонуканням до оволодіння професійних компетентностей, «вбирає систему всіх видів діяльності: мотиви, потреби, інтереси, прагнення, цілі, потяги, ідеали тощо, які безпосередньо визначають спрямованість діяльності людини» [3].

Мотиваційно-цільовий компонент спрямований на вирішення: по-перше, освітніх цілей, інтересів, професійних й індивідуальних потреб майбутніх фахівців; по-друге, досягнення мотивів і цілей фахового та особистісного розвитку, формування практичної спрямованості до професійної діяльності [2, с. 171–172].

Водночас ми погоджуємося із точкою зору науковців В. Болгаріна, В. Григорьєва, Г. Єльнікова, Л. Кузьмінської, Ю. Палькевич, Г. Райта, В. Свистуна, Т. Чернової, В. Ягупова, які зазначають що будь-яка ціленаправлена діяльність регулюється мотиваційною сферою майбутніх фахівців та водночас відображає усвідомлене прагнення особистості до навчальної й трудової діяльності із проявленням спрямування активностей та дій на результат [3; 2; 4].

Багатоаспектність й складність проблеми мотиваційно-цільового компоненту в процесі фахової підготовки здобувачів освіти зумовлює:

– структурні перетворення розуміння природи виникнення потреб, сутності цілей та структури шляхів задоволення прагнень;

– забезпечення тактики діяльності, спрямованої на здійснення бажань [1; 2; 4].

Мотиваційно-цільовий компонент у процесі фахової підготовки майбутніх операторів з обробки інформації та програмного забезпечення обумовлюється вагомою стратегічною складовою сформованості професійної компетентності індивідуумів, оскільки виступає внутрішнім рушійним чинником на стійкий інтерес до освітнього процесу, зацікавленості до вивчення навчальних дисциплін, особистісного бажання розвитку професійних умінь і навичок практичної діяльності згідно відповідних стандартів галузі, надбання умотивованого досягнення професійної реалізації, свідомого прагнення оволодіння професійними компетентностями; зацікавленості практичної готовності та

фаховій реалізації в майбутній діяльності. Мотиваційно-цільовий ціленаправлений на стимуляцію інтересів, прагнень, потреб із урахуванням:

- мети, цілей, завдання процесу формування професійної компетентності майбутніх здобувачів освіти;

- позитивних мотивів постійного прагнення особистісного й фахового вдосконалення;

- розвитку внутрішньо-вмотивованих прагнень професійного зростання;

- інтересів до цілісності практичної фахової готовності;

- бажання надбання майстерності та професіоналізму;

- активізації потреби у реалізації професійного потенціалу й особистого благополуччя;

- потреби до саморозвитку й самореалізації;

- постійного самовдосконалення стратегії підвищення кваліфікації.

Мотиваційно-цільовий компонент виступає спонукальним елементом фахової підготовки майбутніх операторів з обробки інформації та програмного забезпечення, ціннісним усвідомленням системо-утворюючого процесу постійного формування професійної компетентності, розвитку трудової майстерності, набуття стійкого інтересу високих мотиваційних цінностей на вирішення стратегічних завдань підготовки кваліфікованих фахівців до професійної діяльності, прагнення до професійного становлення, надбання внутрішньо-вмотивованих кваліфікаційних компетентностей, які є вагомими для професійної значущості та соціальних перспектив.

Висновки. Доречно зазначити, первинну важливість мотиваційно-цільового компонента у сформованості професійної компетентності майбутніх операторів з обробки інформації та програмного забезпечення у процесі фахової підготовки. Із огляду на це вважаємо, що мотиваційно-цільовий компонент виступає приводом, спонукальною дією, причиною до дії, а саме сформованості професійної компетентності майбутніх операторів з обробки інформації та програмного забезпечення у процесі фахової підготовки.

Список використаних джерел

1. Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на період до 2027 року : Розпорядж. Каб. Міністрів України від 12.06.2019 р. № 419-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/419-2019-p#Text>.

2. Райт Г. Державне управління / пер. з англ. В. Івашка, О. Коваленка, С. Соколик. Київ : Основи, 1994. 191 с.

3. Управління розвитком професійно-технічної освіти в сучасних умовах: теорія і практика: монографія / В. І. Свистун, Г. В. Єльнікова, В. С. Болгаріна, В. А. Григорьєва, Л. Д. Кузьмінська, Ю. С. Палькевич, Т. Ю. Чернова; за ред. В. І. Свистун. Київ : Поліграфсервіс, 2014. 338 с.

4. Ягупов В. В. Методологія модернізації професійно-технічної освіти в Україні. Науковий вісник Інституту професійно-технологічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка : зб. наук. пр. / Інстит-т проф.-тех. освіти НАПН України; [ред. кол.: В. О. Радкевич (голова) та ін.]. Київ : ТОВ «НВП Поліграфсервіс», 2011. Вип. 1. С. 87–88.

* Стаття друкується в авторській редакції